

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

joylarida ruhiy muvozanatni ta'minlaydi. Masalan, dam olish xonalarida sovuq va tinch ranglar, ish joylarida esa iliq va jonli ranglar qo'llanadi. Kromoterapiya va san'at terapiyasi ranglarning ruhiy salomatlik va hissiy muvozanatga ta'sirini amaliy jihatdan qo'llaydi. Masalan, depressiya yoki stressdan aziyat chekayotgan insonlarda tinchlantiruvchi sovuq ranglar ishlatiladi. Rang uyg'unligi darsliklar, o'quv xonalari va ta'lim muhitida ijodiy fikrlash va hissiy rivojlanishni rag'batlantiradi. Bu o'quvchilarda ranglar bilan ishlash orqali estetik va ruhiy muvozanatni shakllantirishga imkon beradi [5].

Ranglar inson ruhiy olamining ajralmas qismidir. Tasviriy san'atda ularning o'rinli qo'llanishi nafaqat estetik go'zallikni, balki ruhiy muvozanat va hissiy uyg'unlikni ham ta'minlaydi. Shu bois, rassom rang tanlashda inson psixologiyasini chuqur o'rganishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov M. Tasviriy san'at asoslari. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. 70-b.
2. Nurmatova S. Ranglarning hissiy ta'siri. - Samarqand: Zarafshon, 2019. 82-b.
3. Yo'ldoshev N. Rang va shakl psixologiyasi. - Toshkent: Fan nashriyoti, 2018. 37-b.
4. Karimova D. San'at va ruhiyat uyg'unligi. - Buxoro: Barkamol avlod, 2021. 92-b.
5. Nurmatova S. Ranglarning hissiy ta'siri. - Samarqand: Zarafshon, 2019. 121-b.

UO'K: 378.14.015.62

TALABALARDA KREATIVLIK FIKRLASHNING INNOVATSION FAOLIYATINING ASOSI

<https://zenodo.org/records/17841951>

Sirojiddinova G.H.

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, iqtidorli talabalar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullar, metodlar keldirilgan.*

Kalit so'zlar: *kreativlik, innovatsiya, refleksiv, aqliy xujum, o'zini o'zi rivojlantirish.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматривается основа инновационной деятельности креативного мышления у студентов. Также приведены основные методы, приемы, используемые для работы с талантливыми студентами.*

Ключевые слова: *креативность, новаторство, рефлексивность, мозговой штурм, саморазвитие.*

Abstract. *This article examines the basis of the innovative activity of creative thinking among students. The main methods and techniques used to work with talented students are also given.*

Key words: *creativity, innovation, reflexivity, brainstorming, self-development.*

Ma'lumki, kreativlik bevosita innovatsiyalar bilan bog'liq jarayondir. Negaki o'qituvchining kreativlik faoliyat yuritishi uchun, u albatta o'zining sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan boxabar bo'lishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olishi lozim.

Innovatsiya – ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi», «yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir.

«Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda madaniyatshunosik sohasida paydo bo'lib, bir madaniyat elementlarini boshqasiga joriy qilish ma'nosini bildirgan.

XX asrning 30 yillarda AQShda «firma innovatsion siyosati», «innovatsion jarayon» atamaları paydo bo'ldi. Innovatsiyalar ikki turga bo'linadi: •Stixiyali, ya'ni innovatsiyalarga

bo'lgan ijtimoiy talablar natijasida paydo bo'lib, bunday innovatsiyalarni yaratishga doir oldindan mo'ljallangan reja, metod va texnologiyalar bo'lmaydi.

- Ongli, ya'ni ilmiy asosga ega maqsadga yo'naltirilgan innovatsiyalar.

Innovatsion pedagogika tushunchasi G'arbda 50 yillar oxirlarida, bizning mamlakatimizda esa keyingi 10 yillikdan boshlab qo'llanilib, olimlar ushbu sohani maxsus o'rgana boshladilar. Jahon pedagogik nashriyotlarda va jurnallarda innovatsion maqolalar chop etila boshladi. So'ngra YUNESKO qoshida ta'limni rivojlantirish Osiyo pedagogik innovatsiyalar markazi tashkil etildi. Bu tashkilot turli mamlakatlardagi pedagogik yangiliklarni umumlashtirib, ta'lim masalalari bo'yicha xalqaro byuro bilan birgalikda pedagogik jamoatchilikka maxsus nashrlarda ular haqida ma'lumotlarni tarqatib bordi. Bu jarayonlar bilan bog'liq holda «innovatsion jarayon» tushunchasi vujudga keldi.

Innovatsiya jarayoni - tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan tizim bo'lib, u o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari yutuqlari asosida, jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beruvchi innovatsion harakatlar.

Innovatsion jarayonlarga nisbatan ikki xil qarash mavjud:

- Hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi.
- Alohida-alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri, ularning birlamchi, raqobati va natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashidir.

Innovatsion jarayonlar qo'yidagi bosqichlardan iborat:

1. Yangi g'oyaning paydo bo'lishi, ya'ni fundamental va amaliy ilmiy tekshirishlar (yoki birdan paydo bo'ladigan) natijalaridan kelib chiqadigan yangilik bosqichi.

2. Kashf etish vaqti, ya'ni amalga oshgan ob'ekt, moddiy yoki ma'naviy mahsulot namuna ko'rinishidagi yangilik yaratish.

3. Yaratilgan yangilikni qo'shimcha ishlab, mukammallashtirish. Bu bosqich yangilik kiritishdan mustahkam samaradorlikka erishish bilan yakunlanadi.

4. Yangilikning tarqalishi uning yangi sohalarga diffuziyalanib (qo'shib) keng tatbiq etilishi.

5. Yangilikning biror sohada hukmron bo'lishi. Yangilik o'z yangiligini yo'qotib, yangilik sifatida mavjud bo'lmay qoladi. Bu bosqich yangi samarali yangilik paydo bo'lishi yoki uning yanada samarasi bilan almashishi bilan yakunlanadi.

Yangilikning ikki turi mavjud:

1. Birinchi marta yaratilgan yangilik. Bu yangilik ixtiroga teng, ya'ni yana o'rnatilgan yangi haqiqat demakdir.

2. Avvalgi mavjud bo'lgan nazariyani yanada takomillashtirib, zamonaga moslashtirishdan iborat.

Fanda innovatsion jarayonning kechishini 4 ta asosiy qonuniyatga bo'ysinishi aniqlangan:

1. Pedagogik innovatsiya muhitining ayovsiz bir sharoitda emasligi qonuni. Bunda pedagogik jarayonlar haqidagi tasavvurlar buziladi, pedagogik ong buziladi, pedagogik yangilik baholanadi.

2. Nihoyat amalga oshirish qonuni. Bunda yangilikning hayotiyliigi bo'lib, erta yo kech, stixiyali yoki ongli ravishda amalga oshadi

3. Komillashtirish qonuni. Bunda pedagogik innovatsiya qolipga tushadi va amaliy harakat tendentsiyasiga ega bo'ladi.

4. Pedagogik innovatsiyaning davriyligi va qaytish qonuni. Bunda yangilik yangi sharoitlarda qayta tiklanadi.

Innovatsion jarayonlarning asosini qo'yidagi yondoshuvlar tashkil etadi:

1. Madaniyatshunoslik, ya'ni inson uchun bilishning ustuvorligi.
2. Shaxsiy faoliyat, ta'limdagi yangi texnologiyalardan foydalana olish.
3. Ko'p suhbatli (dialogik) yondashuv, kasbiy tayyorgarlikni insonparvarlashtirish;
4. Individual - ijodiy (o'qituvchi va talabalarning o'zaro munosabatla -ri, kreativ faoliti)

yondashuvi.

Innovatsion pedagogik jarayonlar qo'yidagi belgilari bilan tavsiflanadi:

1. O'quvchilarning o'zini-o'zi boshqarishi va ta'lim-tarbiya olishga yo'naltirilganligi,
2. O'quvchining bilish faoliyatining rivojlanganligi,
3. O'quvchilarning faolligining oshganligi

Innovatsion pedagogik jarayonlar bevosita o'qituvchining innovatsion faoliyati bilan bog'liqdir. Bo'lajak pedagogning innovatsion faoliyatiga bog'liq bo'lgan uchta materialni taqdim etadilar. Bular:

O'qituvchining innovatsion faoliyatga bo'lgan qobiliyatini baholash va o'ziga-o'zi baho berish pedagogik karta Innovatsion faoliyatni amalga oshirishga o'qituvchi mutaxassislik qobiliyatini baholash O'qituvchi shaxsining individual xususiyatlari:

- Shaxsning asoslangan - ijodiy yo'nalishi
- Shaxsning ijodiy faoliyat metodologiyasini egallab olish qobiliyati Ijodiy faoliyat surati
- Qiziquvchanlik, ijodiy qiziqish Pedagogik tadqiqot metodlarini bilishi
- Ijodiy faoliyatdashaxsiy ish olib borish imkoniyati

Ijodiy yutuqlarga intilish faoliyat texnologiyasini, mualliflik kontseptsiyasini yaratish qobiliyati Dadillik va o'ziga ishonch

Ilgorlikka intilish Tajriba ishlarini rejalashtirish qobiliyati Ma'suliyatlilik

Rahbarlarning ijodiy faoliyati uchun yaxshi baho berishlariga intilish Maktabda pedagogik tajriba tashkil etish qobiliyati O'qituvchining ijodiy faoliyatining ijtimoiy muximligiga ishonish

Ijodiy faoliyatining shaxsiy ahamiyati Faoliyatni tuzatish, qayta tashkil eta bilish qobiliyati Xalollik va to'grilik

O'z-o'zini mukammallashtirishga intilish. Boshqa o'qituvchilar ijodiy faoliyat tajribalaridan foydalanish va taqqoslash, jamlash qobiliyati. O'zi tashkil eta olish qobiliyati O'qituvchining kreativligi. Ijodiy faoliyatda hamkorlik va ozaro yordam qobiliyati

Ko'p sonli echimlarni amalda qo'llash

Muloxazalarning mustaqilligi (O'z fikrini aytishdan uyalmaslik)

Tasavvur etish, ijodiy hayol. (g'oyalarni o'rganishda intellektul' akliy erkinlik)

Pedagogik faoliyatda bir xilliklardan voz kecha olish, fikrlar harakatsizlikni eng olish

Tavakkalchilik

Pedagogik faoliyat muammolariga ta'sirchanlik

Tanqidiy fikrlash, muloxazalarga qobiliyati

O'z ishlarini tahlil qila olish qobiliyati

Agarda jadvaldagi materillarning mazmuniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda o'qituvchining kreativligi, ushbu kreativlikning mahiyatini beruvchi ijodkorlik ustuvor xarakterga egadir. Bu esa bizning taqqot ob'ektimiz bo'lgan o'qituvchining kreativlik faoliyatining naqadar muhimligidan dalolat beradi.

Shu bilan bir qatorda talaba-yoshlar orasidagi kreativlikni qiyosiy tajriba-sinov asosida tahlil qilinganda quyidagi ilmiy ma'lumotlarni taqdim etgan.

1. Olimaning fikricha «refleksiv - innovatsion amaliyot dasturi birinchidan, ishtirokchilarini tanishtirish bilan boshlanadi. Emotsional refleksiv oshkoralik va xushmuomalalik muhitiga imkon beradi. Amaliyotga ijodiy fikrlashning rivojlantirish mashqlari kiritiladi.

2. Keyingi bosqich – hamjixatlikda ijodning hayotiyliigi o‘zi yoqtirgan hikoyalarni aytish keyin esa ularni maktab hayotiga kiritish, qahramonlar harakterini ko‘rsatib berish, syujet o‘ylab topish va ijro etish.

3. Shundan keyin u yoki bu personaj nomidan monolog o‘qiladi, qahramonlar harakteri analiz qilinadi.

4. Shundan keyin maktab muammolari ko‘rsatib beriladi, ulardan eng muhimlarini «+» belgisi bilan belgilanadi. Asosiy mashqlar esa o‘qituvchi innovatsioi faoliyati tarkibiy tashkil etuvchilarini modellashtiradi. Quyidagi mashqlar kiritiladi: assotsiativ davra, pedagogik konsulium, ijodiy tortishuvlar, ochiq darslar, praktikum dasturiga talabalarni o‘z refleksiv fikrlashini baholash, analiz qilish.

Amaliyotning ishchi dasturi:

1. O‘qituvchining ijodiy fikrlashi, pedagogik masalalarini echish psixologik-pedagogik analizi.

2. O‘qituvchining innovatsion faoliyati: amalga oshirishning texnologiyasi va tuzilishi (nuqtai nazarlar bo‘yicha mulohazalar).

3. Yangilikni qabul qilishda psixologik to‘siqlar (nizolarsiz munosabatlar treningi). 4. Innovatsion munosabatlar rivojlanish uslublari: i jodiy masalalarni ochish kashfiyot uslublari. «Aqliy xujum», xayratlanarli savollar uslubi, innovatsion o‘yinlar va boshqalar.

5. O‘qituvchi mutaxassilik faoliyatida refleksiya (refleksiv qobiliyatlari trenningi).

Yuqorida aytilganidek o‘qituvchining kreativligi va innovatsion munosabati rivojlanayotgan muhit ta‘siri ostida shakllanishi kerak. Tekshirishlarga asoslanib, ularga binoan ijodni qandaydir tahliliy vaziyatdan yoki mavjud bilim chegarasida chiqish deb belgilab, shunday tasdiqlash mumkin: kreativ muammoni shaxsiy fikrlarga to‘la dolzarb qo‘yishda ifoda etilgan chuqur xususiyatdir.

O‘qituvchi dolzarblasha oladigan muhit qo‘yidagi imkoniyatlarga ega bo‘lishi lozim: Yuqori darajali noaniq potentsial va ko‘p variantlikka Noaniqlik tayyor yo‘nalishlarni qabul qilmay o‘zlari izlanishlarini rag‘batlantiradi. Ko‘p variantlilik ularni topishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gudjons H. Intelligentes Ueben. Methoden und Strategien. Gefälligkeitsübersetzung: Intelligent practice. Methods and strategies// <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html>, 26 (2006) 138-139. – p. 13.

2. Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. “Innovatsion ta‘lim texnologiyalari” – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. -81-b.

3. Ro‘ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi” / Metodik qo‘llanma –T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.- 115b.

4. Fayzullayeva N. “Pedagogik bilimlar – o‘qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi” / Uzluksiz ta‘lim jurnali. – T.: 2006. 6- son. -102-b.

